

Association déclarée
Loi de 1901

86, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^e

Téléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Les finances du P.C.F.

RIEN de plus mystérieux et de plus clair à la fois que les finances du Parti communiste français. Mystérieux parce que le Bureau politique est d'une discrétion remarquable sur la situation financière du Parti et affirme imperturbablement, dans l'incrédulité générale, que les ressources du P.C. sont parfaitement normales. Clair, parce qu'il est hors de conteste que l'U.R.S.S. — (disons le parti communiste de l'U.R.S.S.) — ne saurait laisser dans l'embarras un parti communiste frère, surtout quand il a l'importance politique du parti communiste français. Parlant sans euphémisme, le bon peuple dit que *c'est Moscou qui paie*.

Sans contester le moins du monde cette opinion, apportons lui tout de suite une correction essentielle. Le parti communiste tire effectivement de ses militants, par divers moyens, de l'argent, beaucoup d'argent. Il n'est sans doute pas de parti qui exige financièrement autant de ses membres, toutes proportions gardées. Que les sommes ainsi obtenues soient insuffisantes pour faire vivre un appareil fort coûteux et alimenter une

propagande abondante, cela ne fait pas de doute; il n'en est pas moins vrai que le parti fait payer ses militants, à la fois pour cacher plus aisément les recettes qu'il ne veut pas avouer et pour mieux tenir en mains ses adhérents. Car c'est une bonne manière de s'attacher des hommes que d'exiger d'eux beaucoup.

Une autre correction s'impose aussi. C'est que si l'organisme qui, de Moscou, assure aux partis étrangers l'aide financière dont ils ont besoin, n'a jamais lésiné lorsqu'il s'est agi de subventionner des activités utiles, s'il ne les a jamais laissés se débattre dans des difficultés financières inextricables, jamais non plus il n'a payé sans compter, imposant quand il le fallait aux partis le sacrifice des dépenses inutiles ou peu rentables. On le voit aujourd'hui dans la façon dont le Parti communiste français laisse disparaître certains de ses journaux. S'ils ne vivaient plus qu'à grand peine malgré les souscriptions et secours divers, c'est qu'ils n'avaient plus de lecteurs. Valait-il la peine, dans ces conditions, de jeter des millions dans le tonneau sans fond de leur déficit ?

Les ressources ordinaires

Que nous laisse savoir de ses finances le Parti communiste ? Bien peu de choses, en vérité. Les statuts ne consacrent que deux maigres paragraphes à cette question.

« Article 36 : *Les ressources financières des organisations du Parti proviennent des cotisations, des entreprises du Parti, etc.* »

« Article 37 : *Le congrès du Parti ou le Comité central fixe le montant de la cotisation.* »

Il est dit ailleurs (art. 27) que le Comité central « *gère les finances* » du parti ; (article 31) que « *le congrès du Parti élit une commission centrale de contrôle chargée de contrôler la caisse, la comptabilité, et les entreprises du parti tout entier.* » ; enfin (article 25) que « *le congrès entend le rapport de la Commission centrale de contrôle financier.* »

Les cotisations actuellement payées ont été fixées lors de la réunion du Comité central du 18

S O M M A I R E

Les ressources ordinaires	1
Les ressources extraordinaires	2
Insuffisance des ressources	4
L'aide de Moscou	5
Un jugement	6
Et aujourd'hui ?	7
L'or espagnol	9
Le mystérieux trésor de Villebon-s-Yvette	10

L'argent de la résistance	10
-------------------------------------	----

ANNEXES

Budget du P.C.F. 1945-46 - Budget de la Fédération Communiste de la Seine (1-12-51 - 31-1-53). - Ressources de la Fédération Communiste de l'Hérault (1951)	11
---	----

octobre 1951, et elles sont appliquées depuis le 1^{er} janvier 1952. Elles s'établissent ainsi : Pour les adhérents sans ressources ou économiquement faibles, 10 fr. par mois ; pour ceux qui gagnent moins de 20.000 fr. par mois, 50 fr. ; pour ceux qui gagnent entre 20 et 35.000 fr., 100 fr. ; pour ceux qui gagnent plus de 35.000 fr., 250 fr. (Gosnat, *France Nouvelle*, n° 307, 3 novembre 1951).

Les fonds recueillis au titre des cotisations sont répartis ainsi : un quart à la cellule, un quart à la section, un quart à la fédération et un quart au parti. Elles sont payées au moyen de timbres mensuels.

Quelle part représentent les cotisations dans les ressources du parti communiste ? Il est évidemment difficile de le dire. En 1947, en vue du XI^{ème} congrès du P.C. qui se tint à Strasbourg, la direction publia un volume de rapports intitulé *Deux années d'activité pour la renaissance économique et politique de la République française*. Ce recueil demeure le plus complet que le P. C. ait jamais publié sur lui-même et — paru à un moment où le parti se trouvait au haut de sa course et, semblait-il, en pleine ascension — il offre peut-être une plus grande franchise que d'autres. En tout cas, on y trouve le budget du parti pour 1945 et 1946, — publication qui depuis n'a jamais été faite. On trouvera en annexe ce document complet et on y remarquera que sur un total de recettes légèrement supérieur à 141 millions, le P. C. n'avait perçu en 1946 que 28.440.000 fr. de cotisations, soit 20 %.

De même, la Fédération de la Seine a publié, en 1953, un compte rendu des travaux de la 6^{ème} conférence, qui eut lieu à Aubervilliers (février-mars 1953). Dans ce compte rendu figurait un budget curieusement conçu puisqu'il portait sur une période de 14 mois, du 1^{er} décembre 1951 au 31 janvier 1953, ce qui, nous semble-t-il, doit gonfler le montant des cotisations perçues grâce à la présence de deux mois de janvier dans

l'exercice (1). Sur une recette globale de 59.294.000 fr., les cotisations figuraient pour 34.787.000 fr., soit 58 %.

Par contre, le budget de la Fédération de l'Hérault publié par R. Calas dans *France Nouvelle* du 1^{er} mars 1952 — à titre d'exemple, il est vrai, c'est-à-dire d'exception — comportait, sur 2.306.000 fr. de recettes, seulement 462.000 fr. de cotisations, soit 20 %.

Les difficultés rencontrées dans le paiement des cotisations sont de plusieurs sortes :

a) Le retard du paiement des cotisations, qui entraîne des pertes d'adhérents : « *La négligence qui consiste à laisser s'accumuler les cotisations en retard aboutit souvent à la perte d'adhérents dont les ressources insuffisantes ne leur permettent pas de se rattraper* » (Résolution du Comité central de Montreuil, 1945, citée par G. Marrane, *France Nouvelle* du 11-12-1954).

b) Le non respect du taux des cotisations : « *Il faut expliquer... que chaque membre du Parti doit acquitter régulièrement ses cotisations; non seulement en se tenant « à jour » mais aussi en respectant le barème de cotisations fixées suivant les ressources de chacun.* » (Id).

c) Le non-versement d'une partie de la cotisation annuelle, les militants ne prenant pas tous leurs douze timbres. Il semble cependant que la moyenne ne soit pas trop mauvaise. On lit en effet dans un procès-verbal de la Fédération Seine-Stud, cité par Marrane (id.) : « *La moyenne de prise de timbres est bonne en général. Quelques sections sont en retard : c'est le cas de l'Hay, dont la moyenne n'est que de 6,7, de Champigny à 7,8 et de Châtenay à 7,9.* » Est-ce, comme dans les syndicats, à huit timbres qu'on estime que la moyenne est bonne ?

Les ressources extraordinaires

En dehors des cotisations, les recettes officielles dites extraordinaires des organisations communistes sont de diverses origines.

Il y a d'abord les indemnités parlementaires ou autres, des élus du parti. Ces indemnités sont perçues non pas par les élus eux-mêmes mais par le parti qui, en échange, subvient aux besoins de ces élus. Apparemment, ces indemnités constituent une source importante de revenus pour le parti. Dans les trois budgets dont nous avons déjà parlé, elles figurent respectivement pour 72.500.000 fr. au budget national, soit 51 % des recettes ; pour 7.250.000 fr. à celui de la Seine, soit 12 % ; pour 194.000 fr. à celui de la fédération de l'Hérault, soit 8 %. Commentant, le 3 novembre 1951, dans *France Nouvelle*, le relèvement des cotisations (voir plus haut), Gosnat déclarait qu'il était rendu nécessaire par « *la diminution sensible des ressources du Comité central par suite du vol de 80 sièges opéré par le parti américain grâce au truquage de l'appareillement.* »

Quels sont, au point de vue financier, les effets de cette pratique dans laquelle les communistes nous invitent à voir une preuve du désintéressement de leurs élus ? Ils sont assurément moins considérables que leurs effets politiques : l'élu communiste est ainsi étroitement soumis à son parti et l'indemnité parlementaire, qui lui est accordée dans l'esprit des institutions libérales pour qu'il soit libre, ne peut plus jouer ce rôle.

Le parti ne verse en effet qu'une indemnité qui semble modique à chacun des élus. A la vérité, ce traitement apparemment des plus réduits comporte de très sensibles adoucissements. Non seulement les députés communistes n'ont pas de frais de secrétariat personnel, le parti organisant ce secrétariat, mais encore la plus lourde part de leurs frais personnels est assumée par le parti : logement, tailleur, frais de représentation, etc. Toutefois, ce « salaire indirect » n'est pas le même pour tous les élus. Chacun n'a pas droit au même nombre de costumes, et si les grands chefs ont à leur disposition des automobiles que le blindage et le luxe rendent fort coûteuses, d'autres se contentent du métro. L'aliénation des indemnités a donc pour seconde utilité de permettre une sorte de redistribution interne du revenu parlementaire, dans le sens d'une plus grande efficacité assurément, mais aussi, n'en doutons pas, dans un sens oligarchique.

Si la perte de sièges au Parlement a sur les finances du parti les graves incidences signalées par Gosnat, la raison principale en est que les élus qui ne retrouvent pas leur siège après l'épreuve électorale ne retournent pas à la produc-

(1) On dispose aussi du rapport financier présenté à la 3^{ème} Conférence de la Fédération communiste de la Seine (6-8 juin 1947). Le tableau du « mouvement de trésorerie » couvre 13 mois, de mars 1946 à mars 1947.

tion, comme on dit dans les syndicats. Ils restent, le plus souvent, dans l'appareil du parti, donc à la charge du parti.

**

Les *souscriptions* apportent aussi au parti communiste un certain nombre de millions. Dans les trois budgets précités, elles figurent respectivement pour 32 millions (22%), 1.500.000 fr. (3%) et 700.000 fr. (30 %). Il est organisé des souscriptions à peu près tous les ans, sous des prétextes divers, mais leur rendement est très inégal et semble aller en diminuant. Voici, avec les indications des sources communistes, ce qu'auraient donné ces souscriptions :

	France nouvelle (12 mai 1951)	L'Humanité (dernière liste publiée)	Date
Élections :			
1945 générales	30.627.000	28.113.347	17-12-45
1946 générales	71.326.000 ¹		
1947 municipales ..	40.783.000	24.217.878	27-10-47
1948 Sans affectation	—	2.861.859 ²	11-10-48
1949 Elect. partielles conseil général ...	19.000.000	17.452.913	26-3-49
1950 Pour la presse démocratique ...	—		
1951 Élect. générales	—	119.543.945	20-6-51
1952 Pour la presse communiste et dé- mocratique	—	160.531.971	22-8-52
1954 Pour le mois de la presse communiste et démocratique ..	—	82.852.155	26-5-54

1. Il y a eu en 1946 deux souscriptions successives, pour les élections de juin et pour celles de novembre.

2. La souscription, lancée le 15 septembre 1948, a été suspendue le 12 octobre (22^e liste) et remplacée par une souscription en faveur des mineurs en grève.

Que valent ces indications ? Vraisemblablement pas grand'chose. En 1952, une étude détaillée de certaines listes publiées par *L'Humanité* avait montré que le total figurant en fin de liste était toujours plus fort que la somme des chiffres énoncés dans la liste. *Paris-Presse* ayant relevé ces irrégularités (18 avril 1952) le Parti communiste répondit, dans *L'Humanité* du lendemain, par la plume de Simone Téry :

« C'est pourtant simple : *L'Humanité* n'a pas de place pour publier le jour même tous les versements déjà effectués. Elle indique donc : « à suivre ». Et des centaines de souscripteurs doivent patienter. Tout ce que peut faire *L'Humanité*, c'est donc, afin de tenir nos lecteurs au courant des progrès de la souscription, de publier le total général atteint le jour même. »

D'autres anomalies ont été relevées dans les listes de cette même souscription de 1952. D'abord la fréquence de dons supérieurs à 10.000 et même à 100.000 frs. Ensuite le fait que souvent les dons importants parviennent d'un « anonyme », ou d'un donateur au nom banal sans indication précise d'adresse, indication qui est beaucoup moins souvent omise lorsqu'il s'agit de petits donateurs.

Sans doute tout n'est-il pas faux. Mais tout est-il véritable ? On a l'impression que le parti communiste profite de ces souscriptions publi-

ques pour faire entrer dans le circuit des ressources normales des ressources dont l'origine est moins claire.

**

Les organisations communistes doivent également une partie de leurs ressources officielles au bénéfice qu'elles retirent des *meetings*, des *conférences*, des *fêtes* qu'elles organisent soit en percevant un droit d'entrée, soit en y faisant des collectes. Si l'on en croyait une résolution adoptée par le Comité central le 31 août 1946, ce serait là les principales des ressources extraordinaires du parti. On lit en effet dans ce texte que « les moyens d'action et de propagande du parti risqueraient d'être dangereusement limités s'il devait s'en tenir aux seules ressources provenant des cotisations. Pour cette raison, tout doit être mis en œuvre pour obtenir des ressources extraordinaires, sans oublier jamais que l'ORGANISATION DES FÊTES, BALS, SOIRÉES ARTISTIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES, etc., doit viser à atteindre un objectif politique et pas seulement financier » (Cité par Gosnat, *France Nouvelle*, 7-9-1946).

En fait, les ressources ainsi obtenues ne sont pas très considérables. Insignifiantes dans le budget national de 1946 (pas même 1 %), elles formaient, en 1951, 10 % du total pour la fédération de l'Hérault, 12 % pour celle de la Seine.

Une remarque mérite d'être faite sur ce chapitre des budgets communistes. La direction du P.C. invite cellules et sections à organiser des séances cinématographiques *offertes* aux adhérents et à des amis, par exemple à l'occasion de la reprise des cartes (cf. *France Nouvelle*, 4-12-1954) et dont les frais (location des salles et des films) peuvent être couverts par des collectes. Or, une organisation commerciale annexe du P.C., la C.P.D.F. (Coopérative de production et de diffusion du film), 61 rue de Chabrol, Paris, a été spécialement créée pour louer des films aux organisations du parti. C'est donc le parti qui recueille financièrement autant que politiquement le profit de l'opération, et il n'y a à cela rien que de normal. Seulement voici la liste des films documentaires conseillés par ce même article de *France Nouvelle* :

Dans les glaces de l'Océan (soviétique) ;
Sur les rives de la Basse-Volga (soviétique) ;
Fête sportive de la jeunesse (soviétique) ;
L'ère des pionniers (soviétique) ;
Sur le stade Dynamo (soviétique) ;
Sur les chantiers de Moscou (soviétique) ;
Le canal Volga-Don (soviétique) ;
La capitale s'appelle Varsovie (polonais) ;
Pour la paix et l'amitié (soviétique) ;
 Festival du documentaire polonais : (*Pour une enfance heureuse*. — *Le chant du travail*. — *Naissance d'une mine*. — *Pologne sportive*. — *Les eaux jaillissent pour tous*. — *Lettre d'un mineur*. — *Jeunesse paysanne*).

Cela, pour les « documentaires ». Voici pour les autres films :

Lénine en octobre ;
Lénine en 1918 ;
Un homme véritable ;
Rencontre sur l'Elbe ;
Le chevalier à l'étoile d'or ;
Les mineurs du Donetz ;
Les premiers jours ;
Un lopin de terre ;

*D'autres combattants surgiront ;
En chantant, la vie est belle ;
La barricade muette ;
C'était moi ;
D'autres nous suivront ;
Mitchourine.*

On le voit, rien que des films d'au delà du rideau de fer. Et certes, à ce choix s'attache assurément une raison de propagande, mais on n'échappe pas à l'impression qu'un tel choix a aussi des raisons financières ; ces films doivent coûter disons moins cher au P.C. que des films français et peuvent être prêtés aux cellules ou aux sections aux conditions les plus avantageuses. On aimerait savoir combien ils sont loués à l'U.R.S.S. et à la Pologne.

*
**

Ne relevons que pour mémoire les ressources extraordinaires dues à la générosité ou à l'ingéniosité des militants : par exemple, la collecte du vin, qui a rapporté 408.000 fr. à la fédération de l'Hérault en 1951. Georges Gosnat signalait (*France Nouvelle*, 1-5-1948) que la cellule de Perpignan-Saint-Mathieu entretenait une vigne le dimanche au profit du parti et que quatre camarades ébénistes de Gap fabriquaient durant leurs heures de loisirs deux chambres à coucher qui constitueraient les lots principaux de la tombola fédérale. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer.

*
**

Dernier grand chapitre des ressources officielles du P.C. : le bénéfice des « *entreprises du Parti* », pour parler comme les statuts. Il faut certainement entendre par là les entreprises de presse, d'édition et de diffusion qui dépendent du parti, plus quelques sociétés commerciales. Toutefois, ces entreprises ont chacune leur budget propre. Y a-t-il entre ces différents budgets et celui du parti des interférences et pratiquement une sorte de communauté ? Les textes officiels du P.C. ne disent évidemment rien à ce sujet. En tous cas, les recettes qui proviennent de la vente des brochures, affiches et tracts n'ont aucune importance dans les budgets dont nous disposons, alors que l'édition de ces instruments de propagande constitue, assez naturellement, un des postes principaux de la colonne des dépenses : 40 millions au budget national de 1946 pour des rentrées correspondantes d'un million !

Même si d'aventure cela ne concernait pas directement le budget du parti communiste, il est bon de jeter un coup d'œil sur la façon dont les

communistes font vivre leurs nombreuses entreprises d'édition et de librairie, lesquelles constituent une sorte de trust.

Il comprend à la fois :

— des organismes de diffusion, notamment le C.D.L.P., ou *Centre de diffusion du livre et de la presse*, dont la domiciliation française est à la *Banque commerciale pour l'Europe du Nord* (cf. plus loin) et l'*Office français pour l'expansion du livre* (O.F.L.F.), « *organisme spécialisé dans la fourniture de livres scolaires, qui se tient à la disposition des municipalités pour leur procurer tous les ouvrages classiques nécessaires aux écoles communales* », écrit la publication communiste *l'Information municipale*, n° 16 (avril 1949).

— des maisons d'édition, dont les plus connues sont — outre les *Editions du Parti communiste français*, 44 rue Le Pelletier, les *Editions France-U.R.S.S.*, 29 rue d'Anjou, les *Editeurs français réunis*, les *Editions sociales*, les *Editions du Pavillon*, etc.

La clientèle que constituent les militants du P.C. et les sympathisants ne suffirait pas à faire vivre ces nombreuses maisons et leurs auteurs. Mais il y a les organismes que contrôlent les communistes, en particulier les *municipalités* (un peu plus de 1.300) et les *Comités d'entreprises*. Ceux-ci comme celles-là ont des bibliothèques à gérer ; les municipalités ont, de plus, la charge de fournir aux écoliers les livres et la papeterie. A qui s'adressent les militants qui assurent la direction de ces organismes ? A peu près exclusivement aux maisons d'édition communistes, par l'intermédiaire des maisons de diffusion communistes. Et évidemment les ouvrages auxquels est donnée la préférence sont ceux dont les auteurs sont communistes.

Ainsi le Parti fait-il d'un seul coup plusieurs opérations fort profitables : il fait œuvre de propagande en diffusant la « littérature » bien pensante. Il s'attache un grand nombre d'écrivains et d'artistes à qui il fournit une clientèle intéressante ; enfin, il réalise de bonnes opérations commerciales. On a calculé que les commandes de livres de bibliothèques, de livres de classe et de fournitures scolaires passées par les municipalités communistes à des organismes de diffusion et à des maisons d'édition liés au parti s'élevaient annuellement à environ *deux milliards de francs*.

On mesure les bénéfices que de telles opérations peuvent laisser.

Insuffisance de ressources

Il n'est pas niable que, par ces divers moyens les organisations communistes se procurent des ressources considérables, dont une faible partie seulement figure au budget du Comité central. Aucun parti, répétons-le, n'a de tels revenus. Mais aucun non plus n'a de telles dépenses.

Le parti communiste dispose en effet de milliers de « permanents », c'est-à-dire de militants ou d'employés qu'il appointe directement. D'autres sont rémunérés sur des budgets que le parti n'a pas à alimenter ; ce sont par exemple ceux que les municipalités communistes embauchent en surnombre, sous un prétexte quelconque, dans le personnel des mairies, ceux que les comités d'entreprises dominés par la C.G.T., c'est-à-dire pratiquement par le P.C., emploient dans les œuvres sociales qui dépendent d'eux. Certains scan-

dales ou certaines enquêtes ont montré que, durant la période où il eut quelques-uns des siens à la tête de certains ministères, le P.C. truffa les entreprises nationalisées ou les organismes de la Sécurité sociale d'employés parfaitement inutiles qui étaient en fait des permanents (2). Malgré ce

(2) C'est ainsi que lors de la découverte, en 1949, d'un « trou » de 260 millions dans la caisse de la Sécurité Sociale minière de Valenciennes, on s'aperçut que sur les 150 employés de cette caisse (alors que 90 auraient suffi) 145 étaient communistes. Sur l'utilisation des entreprises nationalisées par le Parti communiste, on consultera notamment les rapports parlementaires sur le SNECMA (rapport Pleven, Juin 1948) ; sur la SNCASE (rapport Moreau-Meunier) ; sur les Houillères (rapport Wahl, 1948).

système, les militants qui restent à la charge du P.C. sont, d'après des estimations modérées, environ 4 ou 5.000.

A cela s'ajoutent les frais de la propagande — une affiche à diffusion nationale revient à une dizaine de millions au bas mot — les déficits des journaux, ceux des budgets des organisations satellites qui font plus difficilement encore leurs frais que le parti.

On ne se trompe certainement pas en chiffrant

à plusieurs milliards par an — cinq ou six — les dépenses effectuées pour l'ensemble des organismes du parti communiste. Ni les cotisations ni les souscriptions, ni les « ressources extraordinaires » avouables, ni les bénéfices réalisés par les « entreprises du parti » ne semblent suffisantes pour permettre de soutenir un tel « train de vie ». Il faut donc que le P.C. ait d'autres ressources ; ces ressources, il les doit à la « *solidarité révolutionnaire internationale* », ou, plus simplement dit au parti communiste soviétique, qui se confond avec l'Etat soviétique.

L'aide de Moscou

Dans quelle mesure et par quels moyens le Parti communiste de l'U.R.S.S. vient-il financièrement en aide au parti communiste français. Il est évidemment difficile d'apporter là-dessus des précisions, car le temps n'est plus où l'aide de l'Internationale n'était pas cachée.

Le 7 janvier 1918, moins de trois mois après le coup d'Etat qui les porta au pouvoir, Lénine et Trotski signaient le décret suivant :

« *Considérant que la république des Soviets est fondée sur le principe de la solidarité internationale du prolétariat et de la fraternité entre les travailleurs de tous les pays et que le combat contre la guerre et l'impérialisme ne peut conduire à la victoire que s'il est mené sur le plan international, le conseil des ministres du peuple juge nécessaire de prêter aide et assistance par tous les moyens Y COMPRIS L'ARGENT à l'aile gauche internationale du mouvement ouvrier dans tous les pays, sans considérer si ces pays sont en guerre avec la Russie soviétique, ou ses alliés, ou neutres.*

« *Pour cette raison, le conseil des commissaires du peuple décide d'attribuer DEUX MILLIONS DE ROUBLES à titre de soutien au mouvement révolutionnaire international et de les mettre à la disposition des représentants à l'étranger du commissariat aux affaires extérieures.* »

(Cité dans *The Bolchevik revolution, 1917-1918, Documents and materials*, Stanford, 1934).

D'autre part, à intervalles irréguliers, l'Internationale communiste a publié entre les deux guerres des comptes rendus financiers, d'ailleurs très sommaires. Ils suffisent pourtant à établir que l'Internationale communiste versait des subventions aux partis « *pour leurs journaux et leur travail culturel éducatif* ». — c'est-à-dire pour leur propagande. Voici deux de ces comptes rendus :

Le premier figure (p. 41) dans une brochure publiée en 1932 par le Bureau d'éditions (132 Faubourg Saint-Denis, Paris X^{me}), sous le titre : « *Les documents de l'Internationale, Thèses, décisions et résolutions de la XII^{me} assemblée plénière du Comité exécutif de l'Internationale communiste (septembre 1932)* ».

En voici le texte :

« *Décisions sur le rapport financier pour 1931*
« *La XII^{me} session plénière du C.E. de l'I.C. ayant examiné le rapport financier pour 1933 présenté par le secrétariat politique du C.E. de l'I.C. décide :*

- de ratifier le rapport dans son ensemble ;*
- de publier un bilan de caisse pour 1931.*

Et voici le bilan en question dont nous soulignons qu'il est chiffré *en dollars* :

Bilan de caisse pour 1931	
Recettes	
	(en dollars)
Solde en caisse de 1930.....	61.089,30
Cotisations (versement de 41 partis pour 3.760.788 membres; l'ICJ et 17 partis ont été libérés de leurs versements) les autres partis n'ont pas présenté leur rapport financier pour 1931.....	1.128.236,40
Collectes et dons	46.371,80
Reçu des éditions, agences télégraphiques et pour les bulletins et informations de journaux	59.618,30
Total :	1.295.315,80
Dépenses	
Dépenses administratives (personnel, frais généraux).....	372.347,30
Frais de correspondance, télégrammes	38.387,75
Subsides aux journaux et éditions des partis et travail de culture éducatif ..	756.900
Frais de déplacements.....	52.732
Solde pour 1932	74.948,75
Total :	1.295.315,80

Le second compte rendu, qui porte sur six années, (1928-1934) est emprunté à la *Correspondance internationale*, n° 60, 15^{me} année, 19 août 1935. Ce numéro, qui est un numéro spécial, est consacré au VII^{me} congrès mondial de l'Internationale communiste. Dans la relation des travaux de la deuxième séance du congrès (21 juillet 1935) on peut lire (pages 1.023 et 1.024) :

« *Rapport de la Commission internationale de contrôle ; Rapporteur : camarade Angaretti.*

« *L'Internationale communiste n'a pas sa propre commission de contrôle. Le contrôle des finances du Comité exécutif a été confié, par décision du congrès de l'I.C., à la C.I.C. Pendant la période écoulée, celle-ci a régulièrement contrôlé les finances du C.E. de l'I.C., ainsi que les comptes rendus financiers annuels, le solde de l'actif, de même que les comptes rendus annuels ont été trouvés en bon ordre. En ce qui concerne les livres de comptes, les documents justificatifs et les avances en cours, quelques petites inexactitudes ont été relevées. Des indications ont été données pour éviter qu'elles ne se reproduisent.*

« *Le compte rendu général pour les années 1928-1934 a été fait sur la base des comptes rendus annuels.* »

Voici ce compte rendu général, lui aussi établi en dollars :

Entrées	(dollars)
1. En caisse au 1 ^{er} janvier 1928	2.406,13
2. Cotisations (pour les diverses sections de l'I.C.).....	6.164.596,03
3. Dons	407,563,69
4. Sommes provenant des éditions, des correspondances télégraphiques, des bulletins d'informations pour les journaux	525.294,38
Total :	7.099.860,23
Sorties	
1. Frais d'administration (personnel, matériel, etc.)	2.576.326,25
2. Frais de postes et de télégrammes	197.696,53
Sommes versées aux journaux du parti, frais d'édition, dépenses pour besoins éducatifs culturels	3.966.209,72
4. Services commandés	325.559,98
5. En caisse au 31 décembre 1934	34.067,75
Total :	7.099.860,23

« La C.I.C. prie le VII^{me} congrès de l'I.C. d'approuver ce compte rendu. »

On remarquera tout d'abord combien ces bilans sont sommaires et combien l'administration financière de l'I.C. était peu démocratique: il n'existait pas de commission de contrôle financier. Le détail des subventions accordées aux partis n'est pas donné, ni non plus celui de leurs

versements. On dit seulement dans le rapport financier que 17 partis ont été *libérés de leurs versements* et que d'autres n'ont pas fait connaître leur situation financière. Or, le parti communiste français fut à peu près toujours de ceux qui étaient « libérés de leurs versements ».

En fait, les ressources ordinaires de l'I.C. — celles qui provenaient des versements que les partis membres auraient dû faire au prorata du nombre de leurs membres — étaient à peu près réduites aux cotisations du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. Les millions de dollars distribués aux partis frères (mieux vaut dire aux partis satellites) par le canal de l'Internationale étaient donc fournis par le parti communiste de l'U.R.S.S., lui-même en étroite association avec l'appareil d'Etat soviétique.

L'Internationale communiste n'était pas seule à servir d'intermédiaire entre l'U.R.S.S. et les partis communistes des différents pays, y compris celui de la France. Il existait d'autres canaux qui, semble-t-il, amenaient des sommes plus considérables encore. D'après les témoignages d'anciens militants communistes ou d'anciens agents soviétiques, le mécanisme de l'opération était assez simple. Des sommes importantes, en devises ou en or, étaient introduites par des moyens détournés dans les pays intéressés, sans que la direction du parti qui recevait les fonds, ait à s'occuper de cette partie de l'opération. Au

Un Jugement

LE 17 septembre 1953, M. Robert Lazurick, directeur de l'Aurore avait publié un article disant notamment que « ...les journaux communistes... seraient depuis longtemps morts s'ils ne recevaient, contrairement aux lois de ce pays, les subsides de l'étranger. » Il fut poursuivi pour injures et diffamation publiques par l'Humanité et France Nouvelle.

Les deux journaux communistes perdirent leur procès et furent condamnés aux dépens.

Voici les principaux attendus du jugement rendu par la 17^{me} Chambre du Tribunal Correctionnel de la Seine dans son audience du 6 mars 1954 :

« ...Attendu que l'imputation à l'égard d'un journal de recevoir des subsides de l'étranger porte atteinte à la considération de la société éditrice et constituerait le délit de diffamation si la preuve de la réalité de cette imputation n'était pas rapportée ou si la présomption de nuire résultant de son caractère diffamatoire n'était pas détruite par des circonstances établissant la bonne foi de son auteur ;

« Que la bonne foi résulte notamment de la vraisemblance des faits allégués conjugués avec la sincérité de l'agent et la légitimité du but poursuivi ;

« Que le prévenu n'a pas rapporté la preuve concrète de la réception par la société nouvelle du journal « L'Humanité » de fonds expédiés par le gouvernement d'un Etat étranger ;

« Mais attendu que les pièces produites et les dépositions des témoins entendus à sa requête établissant que le fait allégué était, avant la parution de l'article incriminé, tenu pour constant par les plus hautes autorités politiques et administratives ;

« Que, notamment, le ministre de l'Intérieur Jules Moch, avait affirmé publiquement à la séance de l'Assemblée nationale du 16 décembre 1948, l'existence d'envois clandestins de fonds de l'étranger en France, en vue de maintenir la publication de la presse communiste, et la découverte à Paris, par ses services d'une banque appartenant à un Etat étranger, chargée de couvrir le déficit de la Société nouvelle de « l'Humanité » et des autres journaux communistes ;

« Attendu, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées par le prévenu que le journal « L'Humanité » a constamment développé une propagande strictement conforme aux intérêts d'un Etat étranger ;

« Qu'enfin les renseignements recueillis par le prévenu aux meilleures sources, corroborant ceux révélés et admis par les autorités politiques et administratives, ont amené Lazurick à considérer comme patente l'existence d'un lien financier entre les journaux communistes et le gouvernement d'un Etat étranger, et, par suite, à en estimer légitime la publication comme élément de polémique sans intention malveillante ;

« Qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'imputation incriminée a été publiée de bonne foi... » Etc...

Ce jugement a été confirmé en appel.

sein de cette direction, un ou deux hommes de confiance étaient en contact avec un personnage mystérieux dont ils savaient à peine le nom et qui venait, aux moments décisifs — par exemple vers la fin du mois — leur remettre l'argent dont le parti avait besoin pour ses échéances ou pour entreprendre telles dépenses nouvelles.

Citons le témoignage de Krivitsky, le général soviétique qui fut un des chefs des services secrets soviétiques en Occident. Il choisit la liberté en 1939, et devait mourir mystérieusement (assassinat ou suicide par persuasion ?) à New York en 1941.

« Le travail le plus délicat confié aux agents fixes de l'O.M.S. (Otdiel Mejdounarodnoi Sviasi = « section de liaison internationale » du Komintern) est la distribution de l'argent destiné à financer les partis communistes, leur coûteuse propagande et leurs organisations de façades telles que l'Union internationale pour la paix et la liberté, le Secours ouvrier international, le Secours rouge international, les Amis de l'Union soviétique, et une foule d'autres sociétés, en apparence sans parti, qui devinrent des trompe-l'œil de grande importance quand Moscou s'engagea dans la tactique du « Front populaire ».

« Pendant longtemps, quand les perspectives révolutionnaires étaient très favorables, le Komintern envoya la plus grande partie de ses fonds en Allemagne et en Europe centrale. Mais quand il se trouva plus directement subordonné au gouvernement soviétique et que les objectifs révolutionnaires consistèrent à travailler l'opinion publique en faveur de Staline et à occuper les positions-clés dans les gouvernements démocratiques, le budget de Moscou pour la France, la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis fut énormément augmenté.

« Jamais aucun parti communiste dans le monde n'a pu couvrir plus d'un très faible pourcentage de ses dépenses. Moscou estime que sa part doit atteindre une moyenne de 90 à 95 % des frais des partis étrangers. Cet argent est remis par le Trésor soviétique à l'O.M.S. et réparti selon les décisions du Politburo stalinien. L'argent de l'O.M.S. dans chaque pays est juge de l'opportunité des nouvelles dépenses qu'un parti communiste doit faire. Par exemple, si le Bureau politique d'un P.C. a l'intention de publier un nouveau journal dans un pays quelconque, l'agent de l'O.M.S. est consulté : il examine la proposition et, si elle mérite qu'on s'y arrête, il se met en communication avec la direction de l'O.M.S. à Moscou. Là, dans les cas importants, on en réfère au Politburo du parti bolchevik russe. Pour les cas d'intérêt moindre, le représentant de l'O.M.S. a pleins pouvoirs.

« Pour transmettre l'argent et les instructions de Moscou dans un pays étranger, on se sert principalement des valises diplomatiques, qui échappent aux visites de la douane. C'est pour cette raison que le représentant de l'O.M.S. est d'ordinaire inscrit sur la liste du personnel diplomatique. Il reçoit de Moscou, en paquets portant le sceau du gouvernement soviétique, des liasses de billets et des instructions secrètes pour leur distribution. Il remet personnellement les billets au chef communiste avec lequel il est en contact direct. » (W. G. Krivitsky, Agent de Staline, pp. 74-75, traduit de l'anglais par André Pierre. Coopération, Paris, 33 av. des Champs-Élysées. 1940).

Et aujourd'hui ?

Tels étaient avant-guerre les moyens employés par les communistes d'Union soviétique pour venir à l'aide des communistes de l'étranger, Français compris.

En est-il de même aujourd'hui ? Personne n'a de doute quant au fond de la question. Pour les moyens, l'obscurité est sans doute plus profonde que jamais. L'Internationale communiste n'existe plus. Staline l'a fait disparaître, dans un esprit de manœuvre, en 1943.

Le Bureau d'information des partis communistes, ou Kominform, créé en 1947 (et qui, depuis 1948, ne s'est guère manifesté que par l'édition d'un organe hebdomadaire) n'a jamais publié de budget ; il n'en a vraisemblablement jamais eu, le gouvernement soviétique ou le P.C. de l'U.R.S.S. faisant les frais des réunions qui furent tenues.

L'aide, qui peut être plus facilement décelée, est une aide indirecte.

1° — Les journaux communistes occidentaux ont, en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires, des *correspondants de presse* (c'est actuellement pour l'*Humanité*, MM. R. Garaudy et R. Bouvier). Or, ces correspondants sont pris régulièrement en charge par les autorités soviétiques. Voici ce qu'écrit à ce sujet M. Per Meurling, un ancien communiste suédois :

« Les journaux communistes ne paient pas leurs correspondants étrangers quand ils visitent les pays communistes... Tous mes frais de voyage

étaient payés avec largesse, grâce aux pleins pouvoirs que je tenais du parti communiste suédois, par les Russes et les partis communistes des démocraties populaires... C'est la même chose pour tous les autres journalistes communistes. Les communistes russes, tchécoslovaques ou polonais les paient. Ny Dag, (organe central du P.C. suédois) peut avoir un correspondant permanent à Moscou sans que cela lui coûte un sou. » (Per Meurling, *Kommunismen i Sverige, Le communisme en Suède* — Stockholm, 1950, p. 199).

Pas plus que le séjour de ses correspondants de presse en U.R.S.S., le P.C.F. n'a à sa charge les voyages que font au delà du rideau de fer, les principaux militants communistes. On n'a jamais entendu dire, par exemple, que le traitement suivi en Union soviétique, pendant plus de deux ans, par Maurice Thorez avait coûté quoi que ce fut au P.C.F. ou à Thorez lui-même.

2° — Nombre d'ouvrages, doctrinaux ou autres, vendus par les organisations communistes du monde entier, sont édités à Moscou par les éditions d'Etat soviétiques. Tel est le cas, par exemple, de la version française de l'*Histoire du P.C. (b) de l'U.R.S.S.*, ou encore des *Œuvres complètes* de Staline, en cours de parution en langue française. Leur vente atteint parfois des chiffres considérables. Que garde le P.C. du produit de cette vente ? Une commission normale de librairie ? Ou, une commission anormale ? Ou la totalité ?

Parlant de la *Correspondance internationale* — qui paraissait en anglais, en français, en allemand — Krivitsky écrivait déjà qu'elle avait été « créée pour procurer des bénéfices aux nombreux éditeurs communistes des divers pays » (op. cit., p. 82).

3° — Le commerce entre la France et l'U.R.S.S. ou les démocraties populaires peut permettre lui aussi d'alimenter les caisses du parti. On dispose sur ce point d'informations assez précises concernant les partis communistes d'autres pays et il n'est sans doute pas téméraire de conclure que ce qui se fait là peut se faire ici.

Parlant du parti communiste suédois, Bjorn Hallstrom écrivait sans son livre « Jag trodde ba Stalin » — J'ai cru en Staline — ; Stockholm 1952 (p. 121) :

« L'argent arrivait en partie par l'intermédiaire d'entreprises qui vendaient des marchandises russes. Parmi les directeurs en fonction dans ces entreprises, il se trouvait en règle générale au moins un communiste sûr, qui ne devait pas apparaître comme tel et qui était libéré de toute tâche dans le parti. Il arrivait même qu'un dirigeant du parti reçut des Russes les pleins pouvoirs pour proposer à des communistes suédois intéressés la représentation générale de marchandises russes diverses. LE MONTANT BRUT DE LA VENTE REVENAIT A L'ORGANISATION ILLEGALE DU PARTI COMMUNISTE SUEDOIS. Son reçu valait comme liquide pour la comptabilité. »

En Italie, le parti communiste a créé des agences commerciales spécialisées dans le commerce avec l'U.R.S.S. ou les démocraties populaires, notamment la *Simes Nordexport* et *l'Italcoop*. Ces agences sont théoriquement, indépendantes ; en fait, elles ont été financées par le parti. Elles servent d'intermédiaires à peu près obligatoires pour les échanges commerciaux avec l'au-delà du rideau de fer, et les bénéfices qu'elles réalisent vont grossir, d'une façon ou d'une autre les caisses du parti.

Qu'en est-il en France ? Il faudrait se livrer à une étude serrée des échanges commerciaux entre l'U.R.S.S., les démocraties populaires et la France pour être en mesure d'apporter des affirmations péremptives.

Rappelons seulement ce qu'a dit à la tribune de l'Assemblée nationale, le 16 décembre 1948, M. Jules Moch, alors ministre de l'Intérieur, à propos d'une banque parisienne spécialisée dans les opérations commerciales avec l'Europe du Nord, la *Banque commerciale pour l'Europe du Nord*, sise rue de l'Arcade.

« Cette banque, disait M. Jules Moch, présente des caractéristiques curieuses, à la fois quant à son organisation et quant à sa gestion. En ce qui concerne cette organisation, cette société anonyme, régie par la loi de 1867, possède un capital divisé en 100.000 actions dont 99.700 appartiennent à deux banques d'Etat soviétiques, la Banque nationale et la Banque du Commerce extérieur, et dont les 300 autres sont réparties entre un certain nombre de communistes russes ou français. Ainsi, la façade de société anonyme française recouvre une réalité purement soviétique. Le président du Conseil d'administration est un Russe naturalisé. Des trois administrateurs qui l'entourent, l'un est Russe, le deuxième est un Français que naguère la C.G.T. voulait imposer à M. André Philip comme Président de la Société Générale, et le troisième est le mari de l'une de nos collègues communistes. On ne s'étonne plus dès lors de constater les découverts que cette

banque accorde au Parti communiste, à sa presse, à ses filiales ainsi qu'aux coopératives sous direction communiste. Le découvert de l'ensemble des comptes des organisations communistes s'est élevé en août jusqu'à 68 millions de francs sans que cet aimable banquier soviétique à façade française ait semblé s'en émouvoir le moins du monde. »

4° — La solidarité internationale permet de faire ouvertement des transferts de fonds considérables.

Lors des grèves d'octobre et de novembre 1948 — grèves dont le caractère politique n'est pas niable — les syndicats des pays d'au delà du rideau de fer envoyèrent « spontanément » à leurs camarades en grève des fonds dont *l'Humanité* a annoncé alors la venue entre le 3 et le 16 novembre 1948.

— Le 3 novembre 1948, en première page de *l'Humanité* : « La Fédération du sous-sol a reçu hier 2.231.355 frs, versement de solidarité des mineurs de Hongrie à leurs camarades grévistes. »

— Le 6 novembre, c'est le tour des syndicats tchécoslovaques : 10 millions de francs ; le 10 novembre suivent 250 millions collectés en Tchécoslovaquie. Le 16 novembre, les mineurs soviétiques envoient 9.890.000 fr., puis 8 millions le 16 et 57.472.000 le 24. Au total, plus de 335 millions de francs.

Certes la solidarité internationale — même en dehors des périodes de grèves — est de tradition dans le mouvement syndical. Seulement, les syndicats des pays communistes sont des instruments du pouvoir d'Etat. Ils ne peuvent rien faire non seulement sans l'autorisation du gouvernement mais même sans son ordre. En définitive, dans une grève politique, des gouvernements étrangers sont intervenus financièrement pour aider les agitateurs. C'est exactement du même ordre que s'ils avaient ravitaillé en armes et en munitions des troupes insurgées.

En théorie, ces fonds étaient destinés à verser aux grévistes des indemnités pour compenser leur manque à gagner et leur permettre de vivre pendant qu'ils ne travaillaient pas. Furent-ils tous employés ainsi ? Y eut-il un reliquat ? Fit-on sur eux des prélèvements ? Nul n'en sait rien. La comptabilité de ces opérations n'a jamais été rendue publique. Accusés de toutes parts d'être financés par Moscou, le parti communiste et la C.G.T. devraient avoir à cœur de publier leurs comptes, surtout dans des circonstances de ce genre, — voire de commettre des experts neutres à leur vérification. Le fait qu'il préfèrent jeter là-dessus le voile du silence et de l'ombre autorise vraiment tous les soupçons.

5° — Enfin, il existe des envois directs de fonds, cachés ceux-là, et qui sont importants.

Reprenons le témoignage de Bjorn Hallstrom :

« Il arrivait parfois qu'on ne put recevoir par ce canal (les entreprises d'importation de marchandises russes) suffisamment d'argent comptant au moment où l'on en avait besoin, comme par exemple lors d'une saisie de journaux. On recourait alors à des envois directs d'argent. Un matin, je reçus la visite d'une dame qui appartenait à la direction de l'organisation illégale du parti... Elle me remit un billet de mille francs suisse avec l'ordre de le changer à la succursale « Drottningatan » de la *Upplandsbank* à midi

précis. Selon ce que j'appris par la suite, elle avait distribué cinquante de ces billets à des communistes, lesquels avaient tous reçu l'ordre de les changer dans différentes banques de Stockholm et de la Suède du centre. Et tous devaient les changer sur le coup de midi précis. Il s'agissait de changer toute la somme (50.000 francs suisses) avant que les banques ne commencent à se demander pourquoi une telle quantité d'argent suisse s'abattait soudain sur le pays. » (p. 122).

Hallstrom participa lui-même à un transfert de fonds entre l'U.R.S.S. et le Danemark :

« Une autre fois, je reçus de l'organisation illégale du parti l'ordre de partir pour Copenhague avec une valise contenant des catalogues. A la douane, je devais passer pour un voyageur de commerce. A Copenhague, je devais rencontrer un homme dans un café, échanger avec lui quelques mots et oublier ma valise à sa table. C'était tout.

« Pour ce voyage, je devais utiliser un passeport spécial lequel devait être rendu à l'organisation illégale pour pouvoir être à nouveau utilisé par la suite... A propos de ce voyage, j'appris plus tard que la valise avait un double fond. Elle avait été apportée de Léninegrad par un autre communiste qui l'avait « oubliée » à une table

du restaurant « Tennstopet » à Stockholm. L'organisation illégale des communistes suédois en avait dévissé le fond dans un atelier : dessous s'entassaient des dollars et des francs suisses : la moitié était destinée aux communistes suédois, l'autre moitié aux Danois. On reposa le double fond sur la moitié du contenu et je reçus l'ordre de partir pour Copenhague avec la valise. » (id. p. 123).

En est-il de même pour la France ? On a, sur ce point, le témoignage de M. Jules Moch, parlant en qualité de ministre de l'Intérieur :

« Nos services ont récemment arrêté, disait-il à l'Assemblée nationale le 16 novembre 1948, un certain nombre de personnes, dont un ancien diplomate polonais, qui ont fait entrer en France, venant d'Europe orientale par la Suisse, de l'or pour une valeur, de leur aveu même, très supérieure à un milliard de francs. »

Rapproché de ceux des anciens communistes, ce témoignage prend toute sa signification. On peut penser que cet or, introduit clandestinement, était destiné à des opérations commerciales illicites. Mais n'est-on pas également en droit de supposer qu'il a servi, en totalité ou en partie, à faire vivre le parti communiste français ?

L'or espagnol

La vie financière du P.C.F. présente d'autres aspects mystérieux. Les éclairer complètement est parfaitement impossible dans l'état actuel de nos connaissances, mais il n'est pas sans intérêt de rappeler quelques déclarations ou quelques faits divers qui jettent des lueurs sur la vie cachée du parti.

*
**

Les 5, 6 et 7 avril 1948, la Chambre civique de la Seine examinait les faits et gestes des dirigeants du *Parti ouvrier et paysan français* durant l'occupation. Ces hommes étaient d'anciens militants très en vue du P.C., qui tous avaient rompu avec lui après la signature du pacte germano-soviétique. Parmi eux figurait Clamamus, qui fut maire communiste de Bobigny, député, puis sénateur de la Seine. A la Libération, plusieurs tentatives d'assassinat furent faites contre lui (et son fils fut victime de l'une d'elles). Au procès, il se plaignait de cet acharnement contre lui de ses anciens camarades, avec qui pourtant, dit-il, il avait été loyal jusque dans la rupture.

En effet, il conta qu'après le traité de Munich, fin 1938 donc, Thorez le fit venir et lui confia le trésor du parti, un vrai trésor : une cassette de trente à quarante kilos, pleine d'or. Quand il eut rompu avec le Parti, Clamamus ne conserva pas ce dépôt. Il reprit contact avec Thorez, alors poursuivi pour désertion, et lui rendit le trésor.

D'où venait cet or ? De plusieurs sources, peut-être. Mais on est en droit d'évoquer à son sujet les déclarations faites en 1939 et depuis par d'anciens personnages de la République espagnole, aujourd'hui en exil. On sait par eux que la plus grande partie de l'or de la Banque d'Espagne fut transportée en U.R.S.S., où elle devait servir à l'achat d'armes qui ne furent jamais livrées. Mais on sait aussi qu'une autre partie fut expédiée en France et remise au P.C.F., et notamment à Thorez, pour acheminer vers l'Espagne des hommes et des armes (3).

Le trésor confié à Clamamus ne serait-il pas « le reliquat » de l'or espagnol ?

Le mystérieux trésor de Villebon-sur-Yvette

On ne peut manquer de faire un rapprochement entre le « trésor du parti » dont il vient d'être question et la découverte faite en 1947 dans une petite commune de Seine-et-Oise. Peut-être n'y a-t-il aucun lien entre ces deux affaires, mais on conviendra que les faits sont troublants.

En mars 1947, au cours d'une perquisition effectuée à Villebon-sur-Yvette, dans la propriété

« L'oasis », appartenant « apparemment » à une dame Blot, on découvrait un trésor, constitué par

(3) Le général républicain espagnol « El Campesino » qui prit une part personnelle à ces expéditions d'or vers la France, parle dans son livre (*La vie et la mort en U.R.S.S.* Les Hés d'or, Paris, p. 178) de 6 camions chargés de métal jaune remis à Maurice Thorez, 2 en provenance de Lerida et 4 de Figueras.

plusieurs caisses contenant diverses pièces d'or et une barre de 6 kilos de même métal, trésor évalué à l'époque à 120 millions de francs.

A qui appartenait ce trésor ?

A personne !

Les explications sur l'origine de cet or sont fort embrouillées. Tellement, qu'en 1947, personne, en effet, n'en revendiqua la propriété...

Laissons la parole au *Monde* qui écrivait ce qui suit le 17 juillet 1947, (n° daté du 18), le jour où les prévenus — ils étaient 19 — étaient appelés à comparaître devant la 11^{me} chambre correctionnelle de la Seine, sous l'inculpation de « trafic sur les changes et d'opérations (vente et achat) irrégulières sur l'or » :

« ... M. Léon Dalidet que l'on connaissait sous le nom de M. Blot et qui passait pour le fils de la propriétaire de « L'Oasis », explique que l'or avait été déposé là par cette dernière, en 1940, et qu'il lui avait été confié en 1936 par les républicains espagnols. L'absence de toute déclaration réglementaire du métal précieux justifiait en tout cas les poursuites. Mais personne ne s'est reconnu propriétaire de cet or. »

« Le réquisitoire définitif qui réserve les faits de la prévention, souligne du reste que la villa

venait d'être occupée par le parti communiste, et que pendant l'occupation, elle servait de refuge aux F.T.P., Madame Blot-Voisenet en avait depuis la Libération laissé la libre disposition à M. Dalidet. »

Pour situer encore plus exactement cette affaire précisons que le M. Léon Dalidet dont il est question n'est autre que le frère d'Arthur Dalidet, fusillé sous l'occupation et qui dirigeait la « section des cadres » du parti communiste, c'est-à-dire l'organisme directeur des services clandestins de police du parti. Frère d'Arthur Dalidet qu'une brochure éditée par le P.C. — et qui fut retirée de la vente quelques jours après sa publication, sans être rééditée — qualifiait comme « l'une des chevilles essentielles de l'organisation illégale du Parti » (p. 11).

D'abord renvoyée, l'affaire de Villebon-sur-Yvette fut finalement jugée les 6 et 13 novembre 1947. Des peines de prison furent prononcées et 2.500.000 francs d'amendes furent infligées à divers prévenus. Quant aux pièces d'or elles furent confisquées par saisies, car personne n'avait encore fait acte de propriété sur ce mystérieux trésor.

Qui dira si ces 120 millions ont été enfin récupérés par leur propriétaire et qui il était ?

L'argent de la résistance

Au lendemain de la guerre, le parti communiste a vraisemblablement disposé d'un autre trésor ; celui qu'il avait amassé sous le couvert de la Résistance, soit en accaparant une part de l'argent parachuté par les Alliés pour l'organisation de la lutte clandestine, soit en opérant, dans les semaines qui ont précédé (ou suivi) la Libération, des prélèvements importants sur les caisses de la Banque de France, des P.T.T., etc..., prélèvements dont le montant est demeuré inconnu, mais qui ne semble pas avoir été absorbé entièrement par les dépenses assumées pour l'action de la libération.

De cet accaparement — dont l'histoire reste à écrire — des indices précis sont venus à la connaissance du public.

En mars 1945, le ministre des Finances annonça que les billets de banque seraient échangés quelque temps plus tard. Ils le furent en juin. A la surprise générale, les communistes, par la voix de M. Jacques Duclos, insistèrent pour que l'échange se fit valeur pour valeur (« *L'orateur* (= J. Duclos) estime que l'échange valeur pour valeur est une bonne mesure », *L'Humanité*, 31 mars 1945). On expliqua cette attitude par le souci du P.C. de conserver le trésor conquis sur la Banque de France.

Lorsqu'éclata l'affaire Guingouin (octobre 1952) parmi les accusations portées par le parti communiste contre l'ancien chef des F.T.P. de la Haute-Vienne, figurait celle d'avoir constitué un trésor de guerre pour mener la lutte contre son parti.

Le journal communiste de Limoges *l'Echo du Centre* publiait, le 3 novembre 1952, une sorte de réquisitoire où on lisait :

« On vient aujourd'hui de découvrir que Guingouin cachait depuis plusieurs années des fonds extrêmement importants qui, d'après les premières révélations, dépasseraient plusieurs millions. »

« D'où vient cet argent ? Dans quel but ces détournements ? La réponse vient d'elle-même : Guingouin s'est emparé de fonds qui ne lui appartenaient pas pour entreprendre la lutte contre le parti communiste... »

Selon toutes probabilités, les fonds ainsi « détournés », et que Guingouin semble bien avoir eus en dépôt, étaient un reliquat des prises des F.T.P. lors de la libération. Et les dirigeants du parti n'ignoraient certainement pas ce dépôt.

Au moment de l'affaire Marty-Tillon, des accusations analogues furent portées contre Tillon. Mais il semble que l'origine des fonds en question cette fois serait à chercher dans le passage de Tillon au ministère de l'Air. En tous cas, Tillon, pas plus que Guingouin ne pouvait avoir constitué ce trésor à l'insu du Bureau politique.

**

Ce ne sont là que des indications. Il faudrait d'assez longues recherches pour préciser chaque point.

Mais ce qui est connu suffit pour être sûr que le parti communiste couvre une part de ses dépenses avec des fonds qui ne lui viennent ni des cotisations, ni des souscriptions, ni des traitements de ses élus, ni du produit de ses fêtes, ni des bénéfices de ses entreprises.

Annexes

I. — Budget du P. C. F. 1945-1946

(Extrait des Rapports du Comité central pour le XI^e congrès national du P.C.F., Strasbourg, 25-28 juin 1947; parus sous le titre « Deux années d'activité pour la renaissance économique et politique de la République française », pp. 396-97).

Recettes	1945	1946	Dépenses	1945	1946
	(mai-déc) Frs.	Frs.		(mai-déc) Frs	Frs
Versements des fédérations sur cartes et timbres (cotisations)	13.732.832	28.444.729	Indemnités et salaires	15.534.546	46.997.797
Indemnités parlementaires et ristournes sur indemnités...	22.192.924	72.533.633	Frais généraux	6.555.503	9.383.135
Éditions: tracts, affiches, brochures.....	2.563.710	1.072.980	Déplacements, délégations....	1.336.380	1.984.377
Meetings, conférences, fêtes..	1.076.945	816.544	Éditions, tracts, affiches, brochures.....	13.603.053	40.016.622
Souscriptions.....	2.560.284	32.167.445	Meetings, fêtes, conférences, congrès.....	2.746.192	7.310.609
Remboursements de prêts et divers	3.029.870	6.246.034	Écoles.....	895.000	1.506.703
	45.156.565	141.281.365	Documentation	464.737	844.936
			Subventions et prêts	6.427.102	12.768.073
			Solidarité et divers.....	3.825.086	3.256.425
				51.387.599	124.068.677

II. — Budget de la Fédération Communiste de la Seine (1-12-51 - 31-1-53)

(Compte-rendu de la 6^e conférence de la fédération de la Seine du parti communiste français (Aubervilliers, février-mars 1953)

Recettes	Frs.		Dépenses	Frs.	
Cartes et timbres	34.767.058		<i>I. Matériel</i>		
Cartes de sympathisants	47.344		Cartes et timbres	14.570.745	
Souscription	1.519.494		Cartes de sympathisants	17.065	
Ristourne sur émoluments des élus	7.258.601		Souscriptions.....	729.900	15.317.710
Dons des cellules, sections et personnes	4.886.786		<i>II. Propagande</i>		
Recettes diverses	1.584.194		Éditions fédérales.....	639.915	
Meetings, conférences, collectes	2.549.344		Meetings, conférences, tracts, affiches	14.822.116	
Fêtes.....	4.586.625		Fêtes	3.255.567	
Cinéma	153.500		Cinéma	123.271	
Éditions fédérales	80.205		Frais de livraison du matériel de propagande	1.865.044	20.705.913
Emprunts et dépôts	259.730		<i>III. Administration</i>		
Mouvements de banque	1.601.401		Salaires et sécurité sociale ...	15.170.886	
	59.294.282		Loyer, chauffage, éclairage, eau, etc.....	2.854.727	
Balance des Comptes			Fournitures de bureau.....	330.999	
En caisse au 1 ^{er} décembre 1951	1.118.791		Timbres, téléphone	1.402.449	
Recettes de l'année	59.294.282		Transports et déplacements ...	621.681	20.380.742
	60.413.073		<i>Mouvements de fonds</i>		
Dépenses de l'année	59.355.351		Remboursements divers, solidarité	1.295.807	
En caisse au 31 janvier 1953 ..	1.057.722		Frais de banque	49.226	
			Mouvements de banque	1.605.953	2.950.986

III. — Ressources de la Fédération Communiste de l'Hérault (1951)

(D'après Raoul Calas, *France nouvelle*, 1^{er} mars 1952)

Ressources normales	
Cotisations	462.000
Ressources exceptionnelles	
Collecte de vin	408.000
Cinéma	150.000
Dons personnels	292.000
Indemnités des élus	194.000
Souscription nationale	700.000
Divers, ristournes sur fêtes, loteries organisées par les sections, collectes, ventes de littérature, etc.	100.000
	1.844.000
	2.306.000

		20.705.913
		20.380.742
		2.950.986
		59.355.351
En caisse au 1 ^{er} janvier 1953 :	1.057.722	
		60.413.073

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullit.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est** (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille juifs polonais ont été tués sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature antireligieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Olaso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou: scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**
- **Comment le parti communiste dirige la C.G.T. (1953).**
- **La Conférence de Berlin (1954).**
- **La trahison communiste (1954).**
- **Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).**
- **L'espionnage soviétique en France de 1945 à 1955 (1955).**
- **Ce que font les hommes libres (1955).**